

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Journal of History Culture And Art Research

E-ISSN: 2147-0626 CİLT/VOLUME: 15/1 •63-82

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

A Literature Review on Jewish Immigration to the Ottoman Empire (1881-1914)

Ayşe Hümeýra Ataman Tüysüz

Doktora öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye

PhD Candidate, Department of Modern History, Faculty of Letters, Istanbul University, Istanbul,
Türkiye

humeýra.ataman@gmail.com

 0000-0002-4413-9595

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 09.04.2026

Kabul Tarihi / Accepted: 04.06.2026

Yayın Tarihi / Published: 10.06.2026

Atıf: Ataman Tüysüz, Ayşe Hümeýra. "Osmanlı Topraklarına Yapılan Yahudi Göçleri Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi (1881-1914)". *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 15/1 (2026), 63-82

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624806>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)¹

Öz:

Bu makale, geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini ele alan İngilizce ve Türkçe akademik literatürü tematik bir çerçevede değerlendirmektedir. 1881-1914 yılları arasında Rusya ve Doğu Avrupa'daki pogromlardan kaçan yaklaşık iki buçuk milyon Yahudinin büyük çoğunluğu Amerika kıtasına göç etmiş olsa da önemli bir kısmı Osmanlı topraklarına yönelmiştir. Ancak bu göçler, göç tarihçiliğindeki Atlantik- merkezci yaklaşımın gölgesinde kalmış ve bağımsız bir araştırma konusu olarak yeterince olgunlaşmamıştır. Makale, bu konuya değinen çalışmaları beş ana başlık altında incelemektedir. İlk olarak, Eren ve Karpat gibi öncü isimlerin şekillendirdiği Osmanlı göç tarihçiliği ele alınmakta; bu alanın ağırlıklı olarak Müslüman nüfus hareketlerine odaklandığı ve Yahudi göçmenlerinin bu anlatının dışında kaldığı tespit edilmektedir. İkinci olarak, Filistin meselesi etrafında yoğunlaşan ve Siyonizm temasının ağırlıkta olduğu çalışmalar incelenmekte; bu literatürün devlet politikası ekseninde yoğunlaştığı, göçmenlerin toplumsal deneyimlerinin arka plana itildiği görülmektedir. Üçüncü olarak, Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini doğrudan konu alan son derece sınırlı sayıdaki çalışma — başta Arslan'ın bu alandaki tek monografisi — değerlendirilmektedir. Dördüncü olarak, Osmanlı Yahudi tarihi alanındaki genel ve şehir odaklı çalışmalar ele alınmakta; bu çalışmalarda göçlerin ana konu olarak değil, cemaatlerin genel tarihinin arka planında kaldığı ortaya konmaktadır. Son olarak, Amerikan akademisinde yükselen yeni kuşak Sefarad Çalışmaları değerlendirilmekte; bu araştırmacıların göçmen deneyimini merkeze alan eleştirel yaklaşımlarının alana yeni bir perspektif kazandırdığı vurgulanmaktadır. Makale, Osmanlı bağlamında Yahudi göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel uyumuna dair disiplinler arası çalışmaların yokluğuna dikkat çekerek bu alandaki literatür boşluğunu görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yahudi göçleri, Osmanlı İmparatorluğu, göç tarihi, Doğu Avrupa, Rusya.

A LITERATURE REVIEW ON JEWISH IMMIGRATION TO THE OTTOMAN EMPIRE (1881-1914)

Abstract:

This article provides a thematic review of the English and Turkish-language academic literature on Jewish migration to the Ottoman Empire in the late nineteenth and early twentieth centuries. Between 1881 and 1914, approximately two and a half million Jews fled pogroms in Russia and Eastern Europe, with the vast majority migrating to the Americas. A significant number, however, directed their steps towards Ottoman lands. Despite its historical importance, this migration has remained in the shadow of the Atlantic-centred approach that dominates migration historiography and has not matured as an independent field of research. The article examines the relevant scholarship under five thematic headings. First, it assesses the broader field of Ottoman migration historiography, shaped by pioneering scholars such as Eren and Karpat, and observes that this field has predominantly focused on Muslim population movements, leaving Jewish migrants largely outside its narrative. Second, it analyses the body of scholarship centred on the Palestine question, where the themes of Zionism and state policy prevail while the social experiences of migrants are pushed to the background. Third, it evaluates the remarkably limited number of studies that directly address Jewish migration to Ottoman territories — most notably Arslan's monograph, which remains the sole work dedicated to this subject. Fourth, it reviews general and city- focused studies in Ottoman Jewish history, noting that migration features in this literature not as a central subject but as part of a broader communal narrative. Finally, it examines the emerging field of Sephardi Studies in American academia, where a new generation of scholars has begun to place the migrant experience at the centre of their research. By highlighting the absence of interdisciplinary studies on the social, economic, and cultural integration of Jewish migrants in the Ottoman context, this article aims to render visible a significant gap in the existing literature.

Keywords: Jewish migration, Ottoman Empire, migration history, Eastern Europe, Russi

¹ Bu makale ve ilgili doktora tezi kapsamında yürütülen araştırmalar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından sağlanan 2214/A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu burs kapsamında Londra'da bulunan çeşitli arşiv ve kütüphanelerde araştırmalar yapılmıştır.

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

Giriş

Tarih alanında göçlerden bahseden çalışmaların sayısının yirminci yüzyılın başından itibaren doğrusal olarak arttığını söylemek abartı olmayacaktır. Bunu kısaca göçlerin de zaman içerisinde artıp kitleselleşmesine bağlayabiliriz. Ulus devletlerin kurulması, dünya savaşları, artan işçi göçleri, son yıllarda yaşanan iklim krizleri ve yerinden edilmelerle beraber göçler daha görünür olmuş ve belki de bununla ilişkili olarak göç konusuna akademik ilgi artmıştır. Son yıllarda, dünya siyasetinde zorunlu göç ve mültecilik konuları gündem oldukça göç tarihi alanı da bu ilgiden nasibini almıştır. Göç tarihi üzerine araştırmalar yapılan akademik birimlerin sayılarının artmasıyla bu alandaki akademik çalışmaların sayıları artmış ve konuları da çeşitlenmiştir. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede kurulan göç tarihi araştırmaları merkezleri, müzeler, akademik dergiler, üniversitelerde açılan göç tarihi üzerine yüksek lisans ve doktora programları ve düzenlenen akademik toplantılar bu ilginin bir yansıması olarak görülebilir.

Göç tarihi alanında yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerika kıtalarına yapılan göçleri inceler.² Bu dönemde, kıtlık ve yoksulluk gibi çeşitli ekonomik sorunlarla mücadele eden eski dünyadan (özellikle Avrupa ülkelerinden), birçok iş imkânı sunan yeni dünyaya (özellikle Kuzey Amerika'ya) milyonlarca insan göç etti. Bu büyük çaplı insan hareketleri üzerine yirminci yüzyılın başından itibaren hem Amerikan hem Avrupa akademisinde çok çeşitli araştırmalar yapılmıştır.³

On dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyılın başında, büyük imparatorlukların çözülüp yerine ulus devletlerin kurulmaya başlaması da modern dönemdeki göçlerin en önemli sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Gatrell, günümüzdeki mülteci krizlerinin yirminci yüzyıldaki kökenlerini irdelediği kitabında, daha önceden de gruplar halinde göçe zorlanan topluluklar olmasına rağmen yirminci yüzyılda gerçekleşen zorunlu göçlerin geçmiştekilerden niteliksel olarak farklı olduğunu ortaya koyar. Çokuluslu Osmanlı, Habsburg ve Rus İmparatorluklarının yıkılıp yerlerine modern ulus devletlerin kurulması ve vatandaşlık anlayışının ortaya çıkmasıyla dünyanın birçok yerinde azınlık gruplar mülteci konumuna düşmüştür.⁴ Ulus devletler, "etnik olarak homojen" olma hedefine ulaşmanın yolunu "halkların ayrıştırılması" (*unmixing of people*) olarak görüyorlardı.⁵ Farklı grupları mümkün mertebe birbirinden ayırıp daha homojen devletler oluşturmak ve böylece çatışmaları azaltmak nihai hedefleriydi. Dolayısıyla, azınlıklar, yeni kurulan devletler tarafından yeterince sadık vatandaş olarak görülmeyp göç etmeye zorlanmıştı. Göçler, Brubaker'ın ifadesiyle, devletlerin kurulması, dağılması ve yeniden şekillendirilmesinin her zaman merkezinde yer almıştır.⁶

Yirminci yüzyılın başındaki mültecilerin kim olduğu sorulduğunda, birçok kişi Yahudilerden bahsedecektir. Yahudi göçleri, göç tarihi alanında en çok çalışılan konulardan biridir. Özellikle Rusya ve Doğu Avrupa'daki kıyımlardan (*pogrom*) kaçıp Amerika kıtasına giden göçmenler birçok araştırmaya konu olmuş ve çeşitli yönleriyle incelenmiştir.⁷ Yahudi göçlerinin zirve yaptığı 1881 ile 1914 yılları arasında,

² Jan Lucassen vd., *Migration History in World History: Multidisciplinary Approaches* (Leiden: Brill, 2010).

³ Samuel Joseph, *Jewish Immigration to the United States From 1881 to 1910* (New York: Columbia University, 1914); Eugene M. Kulischer - M. Gottschalk, *Jewish Migrations: Past Experiences and Post-war Prospects* (New York: The American Jewish Committee, 1943).

⁴ Peter Gatrell, *The Making of the Modern Refugee* (Oxford: Oxford University Press, 2013).

⁵ "Unmixing of people" tabiri ilk kez Lord Curzon tarafından kullanılmıştır. Aktaran: Rogers Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 148-178.

⁶ Rogers Brubaker, "Aftermaths of Empire and the Unmixing of People", *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union, and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires*, ed. Karen Barkey - Mark von Hagen (Boulder: Westview Press, 1997).

⁷ Tobias Brinkmann, "Jewish Migration", *The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010); Liebmann Hersch, *International Migration of the Jews* (Geneva: International Labour Office,

yaklaşık iki buçuk milyon Yahudinin ülke deęiřtirdiđi tahmin edilmektedir.⁸ Bu dönemde ABD'ye giden yaklaşık 23 milyon göçmenin yaklaşık onda birini Yahudiler oluřturmuřtur. Bu veriler, Yahudi göçlerinin neden göç tarihi alanının merkezinde yer aldığını anlamak için yeterlidir.

Ana akım göç tarihi çalıřmalarında, göçlerin kaynađı olarak genelde Avrupa kıtası, hedefi olarak da Amerika kıtası görülür. Geleneksel olarak Avrupa ve Amerika'daki ana akım göç arařtırmalarına hakim olan Avrupa-merkezcilik — ya da Atlantik-merkezcilik — dünyanın diđer bölgelerindeki göç hareketlerinin genellikle Avrupa'nın genişlemesinin bir parçası olarak ele alınmasına ve Avrupa ve Amerika dışında yařanan göç deneyimlerinin küçümsenmesine yol açmıřtır.⁹ Ayrıca, dünyanın diđer bölgelerini çalıřan arařtırmacılar, çalıřmalarını çođu zaman açıkça göç çalıřmaları paradigması içine yerleřtirmedikleri için söz konusu çalıřmalar göç tarihçileri tarafından çođu zaman gözden kaçırılmaktadır.¹⁰

Özellikle Amerika kıtasına yapılan Yahudi göçlerinin tarihi çokça çalıřılmasına rađmen, Avrupa topraklarına gerçekteřtirilen Yahudi göçleri yeterince ilgi görmemiřtir. Osmanlı topraklarında yařanan göçlere ise "Filistin Meselesi" kapsamında sınırlı olarak deđinilmiřtir; Filistin bölgesi dıřındaki göçler genelde gölgede kalmıřtır. Filistin dıřındaki Osmanlı topraklarındaki Yahudi göçlerini dođrudan inceleyen bir literatürden söz etmek zordur. Bu konuya deđinen çalıřmalar genelde Filistin meselesi etrafında yođunlařmaktadır. Bunun dıřında Yahudi tarihi, göç tarihi ve řehircilik tarihi gibi alanlarda yapılan çalıřmalardan da Yahudi göçlerine deđinenler mevcuttur. Bu makale, geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda, özellikle Filistin dıřındaki Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini inceleyen İngilizce ve Türkçe dilinde basılmıř çalıřmaları deđerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Makale, bu literatürü tematik bir çerçevede ele almaktadır. İlk bölümde, Osmanlı göç tarihçiliđinin genel seyri öncü isimler üzerinden deđerlendirilmektedir. İkinci bölümde, Filistin meselesi etrafında řekillenen ve Siyonizm temasının ađırlıkta olduđu çalıřmalar incelenmektedir. Ayrıca, bu dönemde Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini dođrudan konu alan sınırlı sayıdaki çalıřma ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde, Osmanlı Yahudi tarihine dair genel çalıřmalar ile řehir odaklı arařtırmalar deđerlendirilmektedir. Beřinci bölümde ise özellikle Amerikan akademisinde yükselen yeni kuřak Sefarad Çalıřmaları ve bu alandaki güncel doktora tezleri incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise mevcut literatürdeki boşluklar tartıřılmaktadır.

1. Osmanlı Göç Tarihçiliđi

Ahmet Cevat Eren'in 20. yüzyılın ikinci yarısında basılan kitabı, Osmanlı ve Türkiye göç tarihini ele alan ilk akademik çalıřma olarak kabul edilebilir.¹¹ Uluslararası göç tarihinden ve bu alandaki literatürden haberdar olduđu atıfta bulunduđu kaynaklardan belli olan Eren, oldukça analitik bir řekilde Osmanlı ve Türkiye tarihindeki göçleri uluslararası göç tarihi bađlamına yerleřtirmektedir. Eren, çağdař göç meselesinin dünyada ilk ve yođun olarak Osmanlı-Türk bađlamında görüldüğünü savunur. Ona göre, literatürde

1931); Scott Spitzer, "Pogroms, Networks, and Migration: The Jewish Migration from the Russian Empire to the United States 1881–1914", *Social Science History* 39/1 (2015).

⁸ Lloyd P. Gartner, "Jewish Migrants en Route from Europe to North America: Traditions and Realities", *Jewish History* 1/2 (1986), 49-66.

⁹ Barbara Lüthi, "Migration and Migration History", *Docupedia-Zeitgeschichte* (06.05.2010). http://docupedia.de/zg/Migration_and_Migration_History

¹⁰ Bu durumun Osmanlı'daki göç çalıřmaları için de geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle eskiden Osmanlı tebaasına mensup olup, toprak kayıpları sonrasında sınırların dıřında kaldıktan sonra geride kalan Osmanlı topraklarına dođru göç eden muhacirleri inceleyen çalıřmalar oldukça çoktur. Ancak bu çalıřmalar göç tarihi alanından ziyade, Osmanlı tarihi altında deđerlendirildiđi için göç tarihçilerinin çok da haberdar olmadıđı bir alan olarak kalmıřtır.

¹¹ Ahmet Cevat Eren, *Türkiye'de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler* (İstanbul: Nurgök Matbaası, 1966).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

yurtlarından kovulanlar, sürgün edilenler, toptan göçe tabi tutulanlar, milli göçler, geri göçler, anlaşmalara tâbi göçmenler şeklinde sınıflandırılan göç çeşitlerinin hepsiyle ilk karşılaşan millet Türkler olmuş; Osmanlı dönemindeki toprak kayıplarıyla beraber gündeme gelen göçmenler konusu zamanla başka bağlamlarda da görülmeye başlamıştır. Eren'in dünya göç tarihini Osmanlı/Türkiye merkezli bir argüman üzerine kurması oldukça özgün ve cesurca bir adımdır.

On dokuzuncu yüzyılın başından itibaren dünyada ve özellikle Osmanlı topraklarında gerçekleşen çeşitli göç hareketlerinin birçoğuna değinen Eren, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşen Yahudi göçlerinden ise neredeyse hiç bahsetmez. Rusya'nın Slavlaştırma politikasından, Polonya, Kırım ve Kafkasya halklarının göçe zorlanmasından bahsettiği kısımda Eren, Rusya ve Doğu Avrupa Yahudilerinin göçlerini gözden mi kaçırmıştır, yoksa bilinçli olarak mı dışarıda bırakmıştır? Yahudi göçlerinin bu kitapta yer almaması, Eren'in Yahudi göçlerini zorunlu göç olarak kabul etmeyip gönüllü ya da ekonomik sebepli göçler olarak değerlendirmesiyle açıklanabilir mi? Eğer öyleyse, bu bize Eren'in yaklaşımı, o dönem Türk tarih yazıcılığı ve hatta o dönemdeki Yahudi tarihi yazıcılığı hakkında neler söyler? Bu sorular, alanda yeni kapılar aralayabilecek niteliktedir. Eren'in bu kısa fakat zengin ve analitik eserinden sonra, Türkiye akademisinde uzunca bir süre buna paralel ya da benzer yaklaşıma sahip bir eserin kaleme alınmamış olması ise oldukça dikkat çekicidir.

Osmanlı tarihinin birçok alanında çalışması olsa da Osmanlı göç tarihi denince ilk akla gelen isim Kemal Karpat'tır. Karpat, bu alandaki çalışmalarında Müslüman-Türk Osmanlı tebaası ve Osmanlı topraklarıyla sınırlı kalmayıp çeşitli grup ve bölgelere yer vermiş, göç ve iskân konularına yaklaşımıyla yeni bir ekole öncülük etmiştir.¹² Osmanlı Devleti'nde göçler ve nüfus ile alakalı çalışmaları, göç tarihi çalışanlar için temel başvuru kaynağı niteliğindedir. *Osmanlı Nüfusu* kitabı, Osmanlı tarihine ve demografi çalışmalarına önemli katkılar sağlayarak dönemin göç, iskân ve nüfus politikalarının anlaşılmasına ışık tutmaktadır.¹³ Arşiv belgelerine dayanarak sunduğu istatistiki verilere, sonraki dönemlerde yapılan birçok araştırmada referans verilmiştir. Son yıllarda, *Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler* başlığı altında kitaplaştırılıp yeniden basılan makaleleri arasında ise göç tarihinin farklı alanlarına değinen birçok çalışma mevcuttur.¹⁴

Karpat, Filistin bölgesindeki Yahudi yerleşimleri konusunu dar bir "Filistin meselesi" çerçevesinden değil, Osmanlı Devleti'nin göç ve iskân siyasetini de göz önünde bulunduran geniş bir perspektiften ele alır.¹⁵ Osmanlı Yahudilerinin Balkanlardan, Rusya, Romanya ve Macaristan'dan geride kalan Osmanlı topraklarına göç etmesini "çevreden merkeze" doğru yapılan göçler olarak tarif etmiştir.¹⁶ Karpat'ın Yahudi göçlerine değinen iki makalesi ayrı ayrı ele alınmayı hak etmektedir.

"Osmanlı Devleti'nde Yahudi Nüfus Hareketleri: 1862-1914" başlıklı makalesinde Karpat, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı topraklarında gerçekleşen Yahudi göçlerini incelemektedir. Bu makalenin en özgün

¹² Karpat'ın öğrencilerinden Marc Pinson, Alan Fisher ve Hakan Kırımlı gibi isimler de Osmanlı göç ve iskân siyasetini merkeze alan çalışmalarıyla bu alana katkıda bulunmuştur. Araştırmalarını betimsel olmaktan öteye taşıyan bu grup, arşiv belgelerine daha eleştirel bir gözle bakmış ve göç sonrası uyum süreçlerine de odaklanmıştır. Türkiye akademisinden Oktay Özel gibi isimler de Karpat'ın öncülük ettiği Osmanlı göç tarihi ekolünün bir parçası kabul edilebilir.

¹³ Kemal H. Karpat, *Ottoman Population: Demographic and Social Characteristics* (Madison: The University of Wisconsin Press, 1985), 258.

¹⁴ Kemal H. Karpat, *Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler*, çev. Bahar Tırnakçı (İstanbul: Timaş Yayınları, 2010).

¹⁵ Aktaran Ruth Kark, "Land Purchase and Registration by German-American Templers in Nineteenth-Century Haifa", *International Journal of Turkish Studies* 5/1-2 (1990-91), 72.

¹⁶ Kemal H. Karpat, "Jewish Population Movements in the Ottoman Empire, 1862-1914", *Studies on Ottoman Social and Political History* (Leiden: Brill, 2002), 162.

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

yanı, gelen Yahudi göçmenleri tek bir homojen grup olarak ele almamasıdır.¹⁷ Karpat, "eski Osmanlı topraklarındaki Osmanlı Yahudileri" tabirini kullanarak, daha önceden Osmanlı tebaasına mensup olup yaşadıkları toprakların Osmanlı'nın elinden çıkmasının ardından geride kalan Osmanlı topraklarına göç eden Yahudileri, Rusya ve Doğu Avrupa'dan gelen diğer Yahudi göçmen gruplarından ayırmaktadır. Bu ayırım, Yahudi göçlerini homojen bir kitle hareketi olarak değil, farklı motivasyonlara ve hukuki statülere sahip grupların deneyimleri olarak anlamamızı sağlamaktadır.

"Osmanlı Yönetimi Altında Filistin'e Yahudi Göçü, İskân ve Nüfus Artışı Üzerine Bazı Gözlemler" başlıklı ikinci makalesinde ise 1850-1914 yılları arasında Filistin'in nüfus yapısına odaklanmaktadır. Devletin zaman içinde değişen Filistin'e göç politikaları ve Filistin'in farklı bölgelerindeki demografik dönüşüm bu makalede ayrıntılı olarak incelenmektedir.¹⁸

Karpat, birçok çalışmasında Yahudi tarihinin ve göçlerinin genelde Avrupalı ve Batılı tarihçilerce yazıldığını ve Osmanlı Yahudilerinin bu tarih yazımında yeterince yer bulmadığını da hatırlatır. Bu eleştiri, Osmanlı Yahudi göçlerinin neden göç tarihçiliğinde gölgede kaldığını anlamak açısından önemli bir perspektif sunmaktadır.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde, özellikle Nedim İpek ve Bayram Kodaman danışmanlığında Osmanlı göç tarihi üzerine hatırı sayılır miktarda lisansüstü tezi hazırlanmıştır¹⁹. Alandaki öncü çalışmalardan olan, İpek'in kendi doktora tezi de 19. yüzyılın sonunda Anadolu topraklarına gerçekleşen göçleri detaylı şekilde incelemektedir²⁰. Bu tez, göç sürecinin başından göçmenlerin iskân edilme sürecine kadar ve hatta yer yer göçmenlerin iskânından sonraki süreci ve karşılaşılan problemlere sistematik şekilde ele almıştır. Çalışma genel olarak Müslüman muhacirlere odaklandığı için, Yahudi göçmenleri konu olan bir bölüm mevcut değildir.

Bilal Şimşir'in, diplomatik görevi sırasında ulaşabildiği belgelerden derlediği eserlere de değinmek faydalı olacaktır. Bu çalışmalar, Osmanlı göç tarihi öğrencileri için oldukça yol göstericidir, aynı zamanda farklı devletlerin arşivlerinden toplanan çeşitli belgelere doğrudan erişme imkânı sağlar.²¹

Osmanlı göç tarihçiliğinde genel çerçeve sunan iki önemli çalışmadan da bahsetmek gerekir. Isa Blumi'nin *Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World* başlıklı kitabı, Osmanlı muhacirlerinin Osmanlı Devleti ve sonrasında kurulan ulus devletlerdeki deneyimlerini incelemektedir. Daha çok Müslüman muhacirlere odaklanan Blumi'ye göre, Osmanlı'daki göç hareketleri, sadece bir kriz değil; devletin yeniden yapılanmasını, toplumsal dönüşümü ve modern Orta Doğu ile Balkanların şekillenmesini belirleyen merkezi bir tarihsel süreçtir. Blumi, Osmanlı muhacirlerinin yeni kıtalara ulaşarak anavatanlarındaki etnik, dini ve ideolojik çeşitliliği yeniden kurma ve hatta genişletme kapasitelerini vurgular.²² Kitap, kavramsal çerçevesinin belirsizliği ve "muhacir" tanımını ekonomik göçmenlerden Rus

¹⁷ Karpat, "Jewish Population Movements in the Ottoman Empire, 1862-1914".

¹⁸ Kemal H. Karpat, "Osmanlı Yönetimi Altında Filistin'e Yahudi Göçü, İskân ve Nüfus Artışı Üzerine Bazı Gözlemler", *Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler* (İstanbul: Timaş Yayınları, 2010), 307-327.

¹⁹ Abdullah Saydam, *Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876)* (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1992); Ahmet Halaçoğlu, *Balkan Harbi Sırasında Rumeli'den Türk Göçleri (1912-1913)* (Ankara: Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990); İbrahim Serbestoğlu, *Osmanlı Devleti'nde Tabiiyet* (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2010); Süleyman Erkan, *Kırım, Kafkasya ve Doğu Anadolu Göçleri (1878-1908)* (Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1993).

²⁰ Nedim İpek, *Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri (1877-1890)* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1991).

²¹ Bilal N. Şimşir, *Rumeli'den Türk Göçleri / Emigrations Turques des Balkans / Turkish Emigrations from the Balkans: Belgeler- Documents* (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989), Bilal N. Şimşir, *Türk Yahudiler*, Cilt I-II (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2009-2010).

²² Isa Blumi, *Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World* (London: Bloomsbury Academic, 2013).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDI GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

yönetimince kovuşturmayla uğrayan bazı tarikat mensuplarına kadar çok geniş bir yelpazeye yayması nedeniyle eleştirilmiştir.

Vladimir Hamed-Troyansky'nin *Empire of Refugees: North Caucasian Muslims and the Late Ottoman State* başlıklı kitabı ise Osmanlı mülteci tarihçiliğine önemli bir katkı sunmaktadır. On ülkede yirmiden fazla arşivde yürütülen araştırmaya dayanan bu çalışma, 1850'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar yaklaşık bir milyon Kuzey Kafkasyalı Müslüman mültecinin Osmanlı topraklarına yerleştirilme sürecini incelemektedir.²³ Hamed-Troyansky, Osmanlı Devleti'nin Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler'den çok önce bir mülteci rejimi oluşturduğunu savunarak tarih yazıcılığı açısından önemli bir iddiada bulunmaktadır. Zorunlu ve gönüllü göç arasındaki geleneksel sınırları sorgulayan bu çalışma, Osmanlı göç tarihini imparatorluk politikaları ve yerel yerleşim dinamikleri düzeyinde ele almaktadır.

Her iki çalışma da Osmanlı göç tarihçiliğine geniş bir çerçeve sunmasına rağmen, Yahudi göçmenlerinin deneyimlerini ayrıntılı bir şekilde ele almamaktadır. Bu durum, Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerinin genel Osmanlı göç tarihçiliği içinde hâlâ yeterince bütünleştirilmediğini göstermektedir.

2. Filistin Odaklı Çalışmalar

Osmanlı topraklarında gerçekleşen Yahudi göçleriyle alakalı yapılan çalışmalar daha çok Yahudilerin Filistin bölgesine yerleşmesi konusuna odaklanmıştır. Filistin'e göç meselesi hem Osmanlı tarihinde hem dünya siyaset tarihinde önemli bir yer tuttuğu için birçok akademik çalışmanın konusu olmuştur. Filistin meselesiyle beraber Siyonizm teması da özellikle Osmanlı topraklarına Yahudi göçleri üzerine yapılan araştırmalarda öne çıkmaktadır.

Mandel'in 1965 tarihli doktora tezi ve 1974 tarihli makalesi, Osmanlı Devleti'nin Filistin'deki göçmen iskân siyaseti üzerine yapılmış ilk çalışmalardan biridir.²⁴ Osmanlı Devleti'nin Filistin bölgesine Yahudi göçmen kabul ve iskân siyasetine ve devletin yükselen Siyonist hareketle mücadelesine detaylıca yer verilen bu çalışmanın merkezinde "milliyetçilik" düşüncesi yer almaktadır. Mandel, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerinden olumsuz etkilenmesi sebebiyle olası bir Yahudi milliyetçiliğinin önüne geçmek için Filistin'de Yahudi yerleşimine karşı çıktığını savunmaktadır. Ancak aynı dönemde, Yahudi nüfusunun yoğun olduğu Selanik ve İzmir gibi şehirlerde binlerce Yahudi göçmenin sorunsuzca iskân edildiği düşünülünce, Osmanlı Devleti'nin genel bir Yahudi milliyetçiliği kaygısı taşımadığı, meselenin özelde Filistin bölgesine ilişkin olduğu görülmektedir.

Yahudi göçlerini doğrudan konu edinmese de göçlerle birlikte Osmanlı Yahudileri arasında yayılan Siyonist düşüncüyü Osmanlılık, vatandaşlık ve tabiiyet gibi temalar üzerinden inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalar, Yahudi tebaasının Siyonist harekete ve Filistin'e göçlere yaklaşımına ve göçmen ve yerleşik Yahudi toplulukları arasındaki ideolojik ve toplumsal ilişkilere dolaylı olarak ışık tutmaktadır.²⁵

²³ Vladimir Hamed-Troyansky, *Empire of Refugees: North Caucasian Muslims and the Late Ottoman State* (Stanford: Stanford University Press, 2024).

²⁴ Neville J. Mandel, *The Arabs and Zionism Before World War I* (Berkeley: University of California Press, 1965); Neville J. Mandel, "Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine 1881-1908 Part I", *Middle Eastern Studies* 10/3 (1974).

²⁵ Michelle U. Campos, "Between 'Beloved Ottomania' and 'The Land of Israel': The Struggle over Ottomanism and Zionism among Palestine's Sephardi Jews, 1908-13", *International Journal of Middle East Studies* 37/4 (2005), 461-483; Michelle U. Campos, *Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine* (Stanford: Stanford University Press, 2010); Julia Phillips Cohen, *Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era* (Oxford: Oxford University Press, 2014); Michael Talbot, "Jews, Be Ottomans! Zionism, Ottomanism, and Ottomanisation in the Hebrew-Language Press, 1890-1914", *Journal of Jewish Studies* 67/1 (2016), 98-123; Sarah Abrevaya Stein, *Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century* (Chicago: University of Chicago Press, 2016).

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

Türkiye akademisinde Filistin meselesi ve göçler üzerine yazılmış birçok tez mevcuttur.²⁶ Bu tezlerin çoğu Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak yazılmıştır. Tellioglu, Filistin'e yapılan göçlere odaklanan doktora tezinde Siyonist ideoloji ve göçler arasındaki yakın ilişkiyi ele almaktadır.²⁷ Sonradan kitap olarak da basılan bu çalışma, göç ve iskân sürecinde Yahudi cemaatinin ulus ötesi bağlantılarının, büyük sermayenin ve Batılı devletlerin rolünün altını çizmektedir. Or'un yüksek lisans tezi ise farklı olarak dönemin İngiliz gazetelerini kaynak olarak kullanmakta ve İngiliz kamuoyunun göçlere bakışını bu gazetelere dayanarak analiz etmektedir.²⁸

Buzpınar, Filistin'e Yahudi göçü üzerine yaptığı çalışmalarında Osmanlı dış politikasına, başta İngiltere olmak üzere büyük devletlerin Filistin'e Yahudi göçmen iskânı konusuna verdiği desteğe yer vermektedir.²⁹ Buzpınar'a göre büyük devletlerin bu meseleye verdikleri desteğin arkasında yatan temel sebep Hristiyan Siyonizmdir. Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişinin temel şartının Filistin bölgesinde bir Yahudi devletinin kurulması olduğuna inanan Hristiyan Siyonistler, bu hedefi gerçekleştirmek için aktif bir şekilde çaba göstermişlerdir.³⁰

Mim Kemal Öke, Filistin meselesi ve Siyonizm üzerine yaptığı çalışmalarda hem Osmanlı arşivlerini hem de uluslararası arşivleri kullanmasıyla Türkiye akademisinde benzer çalışma yapanlar arasında öne çıkmaktadır.³¹ Öke, Filistin meselesini dış politika üzerinden ele aldığı *Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1923)* kitabında meselenin kökenlerini ve Cumhuriyet dönemine kadar geçirdiği dönüşümü incelemektedir. Osmanlı Devleti'nin Filistin siyaseti kitabın merkezini oluşturduğu için devletin özellikle Filistin bölgesine göç ve Yahudi göçmen siyasetine geniş yer verilmektedir. Ancak göçün daha çok siyasi boyutuna odaklandığı için göçmenlerin uyum süreci gibi toplumsal konular kitabın kapsamı dışında kalmaktadır.

Engin'in Pazarlık kitabı da benzer şekilde Osmanlı yönetimi ile Siyonist temsilciler arasındaki diplomatik ve ekonomik pazarlıkları belgelere dayandırarak incelemektedir. Özellikle Filistin'de Yahudi yerleşim girişimlerinin Osmanlı politikaları ve bürokratik süreçler üzerindeki etkilerini ve bu süreçlere uluslararası aktörlerin müdahale etme çabalarını da ortaya koymaktadır.³²

Alroey'in 1904-1914 arasında Doğu Avrupa'dan Filistin'e yapılan göçleri ele alan çalışması, bu bölümde değerlendirilen diğer araştırmalardan farklı olarak devlet politikası yerine göçmenlerin tarihini merkeze almaktadır.³³ Göçmenlerin profilleri, göç etme motivasyonları, göç sürecinde ve sonrasında karşılaştıkları durumlar araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu araştırma, ayrıca göçmenlerin bir kısmının memleketlerine geri dönüşlerini de konu almaktadır. Göçmenlerin geri dönüşü, göç araştırmaları alanında zaman zaman çalışılmış olsa da göç tarihi alanında bu konuya yer veren nadir çalışmalardan biridir. Siyonist

²⁶ Şermin Sağkukulak, *19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Topraklarına Yahudi Göçü* (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011); Büşra Barın, *The Ottoman Policy towards Jewish Immigration and Settlement in Palestine: 1882-1920* (Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014); Hüseyin Kaygısız, *Filistin'e Yapılan Yahudi Göçleri, 1881-1917* (Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014).

²⁷ Ömer Tellioglu, *Filistin'e Musevi Göçü ve Siyonizm (1880-1914)* (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2015).

²⁸ Or, *II. Abdülhamid Döneminde İngiliz Kamuoyunda Filistine Göç Meselesi 1876-1908*, 2012.

²⁹ Ş. Tufan Buzpınar, "II. Abdülhamid Döneminde Filistin'e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)", *Türkler* 13 (2002), 78-86; Ş. Tufan Buzpınar, "The Ottoman Response to Laurence Oliphant's Project of Jewish Settlement in Palestine (1879-1882)", *Osmanlı Araştırmaları* 56 (2020), 259-286.

³⁰ Ş. Tufan Buzpınar, *Sultan Abdülhamid Döneminde İngiliz Hristiyan Siyonistler* (Ankara: Eğitim Bir-Sen Yayınları, 2018).

³¹ Mim Kemal Öke, *Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1923)* (İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018); Mim Kemal Öke, "The Ottoman Empire, Zionism, and the Question of Palestine (1880-1908)", *International Journal of Middle East Studies* 14/3 (1982), 329-341; Bülent Kemal Öke, "Zionists and the Ottoman Foreign Ministry during the Reign of Abdulhamid II (1876-1909)", *Arab Studies Quarterly* 2/4 (1980), 364-374.

³² Vahdettin Engin, *Pazarlık: Osmanlı-Siyonist İlişkileri Üzerine Belgeler* (İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2013).

³³ Guy Alroey, *An Unpromising Land: Jewish Migration to Palestine in the Early Twentieth Century* (Bloomington: Indiana University Press, 2014).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDI GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

ideolojinin bu göçlerdeki rolünün de sorgulandığı araştırma, temel olarak Central Archives for the History of the Jewish People (CAHJP) ve Central Zionist Archive (CZA) arşivlerine dayanmaktadır.

Alroey, Filistin'e yapılan göçleri Amerika'ya yapılan büyük göç dalgasının bir parçası olarak konumlandırmaya çalışmakta ve bu iki göç deneyimini karşılaştıran bölümler sunmaktadır. Ancak bu karşılaştırma metodolojik açıdan sorunludur; zira ölçek, motivasyon ve hedef toplum yapısı bakımından birbirinden oldukça farklı olan iki göç deneyimini ortak bir çerçeveye oturtma çabası, Filistin'e yapılan göçlerin kendine özgü dinamiklerini arka plana itmektedir. Ayrıca yazarın kitabın başından itibaren benimsediği, "State of Israel" gibi ifadelerin sık kullanımında kendini gösteren, açık Siyonist perspektif Osmanlı Filistin'ine yapılan göçlerin daha tarafsız bir gözle değerlendirilmesi önünde bir engel oluşturmaktadır.

Yukarıda ele alınan çalışmalar, Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerine ya genel Osmanlı göç tarihçiliği içinde ya da Filistin meselesi bağlamında değinmektedir. Oysa bu göçleri doğrudan ve bütüncül bir şekilde konu alan akademik çalışmaların sayısı son derece sınırlıdır. On dokuzuncu yüzyıl sonunda Doğu Avrupa'dan Osmanlı topraklarına yapılan göçler üzerine yayımlanmış tek monografinin Ali Arslan'ın *Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü* başlıklı kitabı olduğu söylenebilir.³⁴ Bu durum başlı başına, Filistin dışındaki Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerinin akademik literatürde ne denli ihmal edildiğini gösteren çarpıcı bir veridir.

Daha çok II. Abdülhamid dönemine odaklanan kitap, hem doğu hem de batı Avrupa'daki siyasi bağlama ve Yahudilerin oradaki yaşam şartlarına değinmektedir. Arslan'ın Osmanlı arşivlerinde yürüttüğü kapsamlı tarama, Yahudi göçmenlerinin hangi şartlarda kabul edilip hangi bölgelere yerleştirildiğine dair önemli birincil kaynak veriler ortaya koymaktadır. Bu açıdan kitap, konuya ilgi duyan araştırmacılar için değerli bir başlangıç noktası sunmaktadır. Bununla birlikte, kitapta göç sürecinin kendisi oldukça yüzeysel bir şekilde anlatılmaktadır. Arslan, Doğu Avrupa'daki Yahudilerin huzur ve refahının Osmanlı'nın bölgedeki gücüne bağlı olduğunu iddia etmektedir. Ona göre, Osmanlı altın çağı aynı zamanda bir Yahudi altın çağıyken, Osmanlı'nın eski gücünü kaybettiği Rus altın çağı ise Yahudiler için kâbus dolu bir dönem olmuştur.

Arslan kitabında Filistin bölgesine yönelen Yahudi göçlerine öncelik vermekte ve Siyonizm konusunu sık sık öne çıkarmaktadır. Ancak Siyonist Yahudiler ile Siyonist olmayanlar arasındaki siyasi ayırmadan ve yerleşik Osmanlı Yahudilerinin siyasi duruşundan net bir şekilde bahsedilmemektedir. Çalışma yalnızca arşiv belgelerine dayandığı için göçün özellikle toplumsal bağlamı eksik kalmaktadır. Filistin dışında muhacir yerleştirilen bölgeler hakkındaki bölümler de aynı sebepten dolayı yetersizdir. Yazarın belgelere dayanarak yaptığı çıkarımlar, konuya dair özgün bir yaklaşım ya da yeni bir argüman üretmeye yetmemektedir. Arşiv belgeleriyle desteklenen analitik bir araştırmadan ziyade, arşiv belgelerinin tasnif edildiği ve kısaca özetlendiği betimsel bir çalışma olarak değerlendirilebilir. Arslan, okuyucuya bir göç ve göçmen hikâyesi sunmaktan çok, alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için bir nevi arşiv derlemesi sunmaktadır; nitekim bu alandaki diğer çalışmalarda sıkça referans gösterilmesi de kitabın bu işlevini doğrulamaktadır. Giriş bölümünde kitabın hangi temel araştırma soruları üzerine yazıldığı net olarak anlatılmadığı gibi, sonuç kısmında da bu soruların cevapları topluca özetlenmemiştir. Bu eksikliklere rağmen, son dönem Osmanlı Yahudi göçlerine topluca odaklanan tek eser olma özelliğini günümüzde hâlâ korumaktadır.

Arslan'ın dışında genel ve kapsayıcı bir başlıkla yazılmış olan diğer çalışmaların içeriği ise genelde Filistin ile sınırlı kalmıştır. Örneğin, İpek Şeber'in makalesi II. Abdülhamit döneminde Rusya ve

³⁴ Ali Arslan, *Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü* (İstanbul: Truva Yayınları, 2006); Ali Arslan, "Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçünün Stratejik Olarak Kullanılması (1880-1920)", *Güvenlik Stratejileri Dergisi* 5 (2007), 7-40.

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

Romanya'dan Osmanlı topraklarına göç etmeye çalışan Yahudilerle alakalı uluslararası medyada yayınlanmış bazı makalelerin Osmanlı arşivlerinde bulunan tercümelere dayanmaktadır.³⁵ Makalenin temel iddiası, Osmanlı'nın, Doğu Avrupa Yahudilerinin çektiği zulme kayıtsız kalmayarak göçmenleri belli bir siyasetle kabul ettiği ve yer yer göçleri sınırlandırdığıdır.

3. Osmanlı Yahudi Tarihi Literatürü

Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini doğrudan konu alan çalışmaların azlığı, bu konuyu farklı alanlardaki literatür üzerinden takip etmeyi zorunlu kılmaktadır. Osmanlı Yahudi tarihi alanında yapılan çalışmalar, göçleri ana konu olarak ele almasalar da dönemin toplumsal, siyasi ve kültürel bağlamına ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır.

Osmanlı Yahudilerinin tarihiyle ilgili çalışmaların çoğu 1492 tarihini temel alır. Bu tarihten sonra İber Yarımadası'ndan Osmanlı topraklarına gelen Sefarad Yahudilerini inceleyen birçok çalışma mevcut olmasına rağmen, sonraki yüzyıllarda Osmanlı topraklarında gerçekleşen Yahudi göçlerini ele alan çalışmalar yok denecek kadar azdır. 1492 göçlerinin 500. yılı olan 1992'de Osmanlı Yahudileri ile alakalı çalışmaların sayısı ciddi bir şekilde artmış ve bu çalışmaların birçoğunda göçlerden de bahsedilmiştir.

Osmanlı ve Türkiye Yahudi tarihi alanında Avram Galante, Stanford Shaw, Rıfat Bali, Naim Gülerýüz, Aron Rodrigue, Esther Benbassa, Siren Bora ve İlan Karmi gibi isimler öne çıkmaktadır. Bu isimlerin Osmanlı Yahudileri üzerine yaptıkları çalışmalarda Yahudi göçlerine de çeşitli düzeylerde değinilmiştir. Shaw, Benbassa, Rodrigue ve Karmi gibi akademik tarihçilerin yanı sıra bu alanda akademi dışından da önemli katkılar yapılmıştır. Galante, Bali ve Gülerýüz gibi isimleri, David Katz'ın Anglo-Yahudi tarih yazımı için kullandığı "yetenekli amatörler" (*gifted amateurs*) kavramıyla nitelendirmek mümkündür. Katz, Anglo-Yahudi tarih yazımına yirminci yüzyılın sonlarına kadar halklarını ve ülkelerini yüceltme arzusuyla motive olmuş "yetenekli amatörler" in hâkim olduğunu iddia eder. Bu "tarihçiler", Yahudi cemaatini olumsuz bir duruma düşürebilecek hemen hemen her konuya otosansür uygulamış ve Yahudi olmayanların öfkelerini harekete geçirebilecek her türlü farklı yorumu hasıraltı etmişlerdir.³⁶ Benzer bir eğilim, Osmanlı Yahudi tarih yazımında da gözlemlenmektedir. Eserlerinde Osmanlı Yahudi tarihinden gurur ve övgüyle bahseden bu yazarlar, Yahudi cemaatine ya da resmi-millî Türkiye tarihine bir eleştiri yöneltmekten uzak durmaktadırlar.

3.1. Genel Çalışmalar

Osmanlı Yahudilerinden olan Avram Galante, Osmanlı/Türk Yahudi tarihinin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilir. *Histoire des Juifs de Turquie* başlığı altında dokuz cilt olarak basılan kapsamlı eseri, ansiklopedik bir yaklaşımla kaleme alınmış olup sinagogların yerleri, Yahudi yerleşimlerinin ayrıntıları ve cemaat yapıları detaylı şekilde aktarılmaktadır; ancak toplumsal tarih perspektifi arka planda kalmaktadır.³⁷ Bu eserin bir nevi özeti olan *Türkler ve Yahudiler* kitabında ise Yahudilerin İspanya'dan sürülüşünden itibaren Osmanlılar tarafından himaye edildikleri çeşitli dönemlerden bahsedilmektedir.³⁸ Rusya ve Doğu Avrupa'dan göç eden Yahudilerden her iki eserde de çok az söz edilmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, Rusya'daki kıyımlardan kaçan Yahudilerin sığınak olarak İstanbul'u seçtiklerinden ve İstanbul dışında Selanik, İzmir ve İskenderiye'ye gidenlerin varlığından bahsedilmekte, ancak Filistin'e yönelik göçlere hiç değinilmemektedir. Göçlerin bağlamı, öncesi, sonrası ve toplumsal etkileri de ele alınmamaktadır. Bu

³⁵ Nurdan İpek Şeber, "II. Abdülhamid Döneminde Rusya ve Romanya'dan Gelen Yahudi Muhacirler", *Tarih Dergisi* 53 (2011/1, İstanbul 2012), 39-61.

³⁶ David Katz, "The Marginalization of Early Modern Anglo-Jewish History", *The Jewish Heritage in British History*, ed. Tony Kushner (London: Frank Cass, 1992), 61. Aktaran: Tony Kushner, *Anglo-Jewry Since 1066: Place, Locality and Memory* (London: Routledge, 2009), 150.

³⁷ Avram Galante, *Histoire des Juifs de Turquie*, 9 Cilt (İstanbul: ISIS, 1985-1986).

³⁸ Avram Galante, *Türkler ve Yahudiler* (İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

tercihin bir açıklaması, kitabın girişinde yazarın Siyonizmi desteklemediğinin ve Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasının Osmanlı yönetimi açısından sakıncalı olduğunu savunduğunun belirtilmesinde aranabilir.

Stanford Shaw'ın *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic* adlı eseri, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Yahudilerin devletle uyum içinde yaşayan ve görece hoşgörülü bir ortamda varlıklarını sürdüren bir topluluk olduğunu savunan kapsamlı bir tarih anlatısıdır.³⁹ Shaw, Osmanlı yönetiminin Yahudilere Avrupa'ya kıyasla daha güvenli ve istikrarlı bir ortam sunduğunu özellikle vurgulayarak Osmanlı'yı çoğu zaman koruyucu ve kapsayıcı bir yapı olarak çizer. Bu yaklaşımı nedeniyle bazı tarihçiler, Shaw'ın devlet perspektifine fazla yakın olduğunu ve toplumsal gerilimleri yeterince ele almadığını ileri sürmüştür. Shaw, 1881 sonrasında Rusya'daki pogromlar bağlamında başlayan Yahudi göç dalgasından kısaca bahsetmekte, ancak konuyu daha çok devlet politikası perspektifinden ele almaktadır. Göçlerin cemaat içindeki Sefarad-Aşkenaz ilişkilerini nasıl etkilediğine ve Siyonizm fikrinin cemaat içinde yerleşme çabalarıyla göçlerin ilişkisine değinilse de bu konular derinlemesine incelenmemektedir.

Esther Benbassa ve Aron Rodrigue, ikisi de İstanbul Yahudi cemaatine mensup olup Osmanlı ve Türkiye Yahudilerinin tarihi üzerine çalışmalarını uluslararası akademide öne çıkan isimlerdir. Benbassa akademik kariyerini Fransa'da, Rodrigue ise Amerika'da sürdürmüştür. Galante ve Shaw'a kıyasla daha eleştirel bir bakış açısına sahip olan bu iki tarihçi, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına odaklanan çeşitli çalışmalarında Doğu Avrupa'dan gelen Yahudi göçlerine de yer vermişlerdir. Ayrıca dönemin önde gelen Sefarad Yahudilerinden Saadi Besalel a-Levi ve Gabriel Arié tarafından kaleme alınan hatıratlarını birincil kaynakları inceleyip yeniden yayımlamışlardır.⁴⁰ Bu hatıratlarda da göçlere değinilmektedir. Ancak gerek kendi çalışmalarında gerekse yayımladıkları hatıratlarda göç konusu doğrudan ele alınmaktan çok metnin arka planında kalmaktadır.

Rıfat Bali, Osmanlı ve Türkiye Yahudilerinin tarihinin çok çeşitli alanlarında üretken bir araştırmacıdır. Bali'nin de Rusya ve Doğu Avrupa'dan gelen Yahudi göçlerini doğrudan inceleyen bir çalışması bulunmamakla birlikte, birçok eserinde bu göçlere değinmektedir. Örneğin *The Jews and Prostitution in the Ottoman Empire 1854-1922* kitabında fuhuş sektöründeki Yahudi göçmen varlığından sıkça bahsetmekte ve bu durumun yerleşik Yahudi cemaati ile yeni gelen göçmenler arasında yarattığı gerilimi de ele almaktadır.⁴¹

Naim Güleriyüz de Osmanlı ve Türkiye Yahudileri üzerine kitapların yanı sıra Şalom gazetesindeki köşe yazılarıyla geniş bir külliyata sahip bir isimdir. Galante'ye benzer şekilde daha çok bilgilendirici ve ansiklopedik bir üslupla kaleme alınan çalışmalarında Doğu Avrupalı Yahudi göçmenler satır aralarında yer almakta, ancak asıl odak Osmanlı'nın yerleşik Yahudi cemaati üzerinde kalmaktadır.⁴²

3.2. Şehir Odaklı Çalışmalar

Bu bölümde Osmanlı Yahudi tarihinin yazıldığı tüm şehirler değil, makalenin konusunu oluşturan Doğu Avrupalı ve Rusyalı Yahudi göçmenlerin yerleştiği şehirlerin 19. ve 20. yüzyılda Yahudi cemaatinin toplumsal tarihlerini inceleyen ve göçlerden söz eden çalışmalar ele alınmaktadır.

³⁹ Stanford J. Shaw, *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic* (New York: New York University Press, 1991).

⁴⁰ Aron Rodrigue - Sarah Abrevaya Stein (ed.), *A Jewish Voice from Ottoman Salonica: The Ladino Memoir of Sa'adi Besalel a-Levi* (Stanford: Stanford University Press, 2012); Esther Benbassa - Aron Rodrigue, *Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th-20th Centuries* (Berkeley: University of California Press, 1998).

⁴¹ Rıfat N. Bali, *The Jews and Prostitution in the Ottoman Empire 1854-1922* (İstanbul: Libra Kitap, 2008).

⁴² Naim A. Güleriyüz, "Ortaköy Musevi Yetimhanesi (El Orfelinato de Ortaköy)," Academia.edu, 2018, https://www.academia.edu/36947362/Ortak%C3%B6y_Musevi_Yetimhanesi_El_Orfelinato_de_Ortak%C3%B6y (erişim: 08.06.2026).

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

İzmir ve çevresi, Yahudi nüfusuyla öne çıkan Osmanlı şehirlerinden biridir. Bu dönemde Doğu Avrupa ve Rusya'dan gelen Yahudi göçmenlerden önemli bir kısmı da buraya yerleştirilmiştir. Dönemin İzmir Yahudi cemaatinin toplumsal tarihiyle ilgili çalışmalarda göçmenlere genellikle değinilmektedir.

Henri Nahum'un 1995'te doktora tezi olarak yazdığı ve *İzmir Yahudileri: 19.-20. Yüzyıl* başlığıyla Türkçe olarak basılan eserinde Yahudi göçmenlerden çokça söz edilmektedir.⁴³ Alliance Israélite Universelle arşivlerinden de yararlanan kitapta, bölgedeki Alyans okullarının yazışmalarında göçmen meselesinin sıkça gündeme geldiği görülmektedir. Nahum, yerleşik Yahudi cemaatinin göçmen Yahudilere ve göçmenler arasında yaygın olan Siyonizm fikrine yaklaşımını da ele almaktadır.

Siren Bora ise çalışmalarında özellikle İzmir Yahudilerinin tarihi, toplumsal kurumları, basın faaliyetleri ve kentsel mekânlardaki — mahalleler, yapılar ve kültürel izler — varlıkları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bora, birçok çalışmasında göç ve göçmenler konusuna dikkat çekmiştir. Göçmenlerin yerleştirildiği toplu konutlar olan kortejolar, daha çok göçmen Yahudiler için kurulan ziraat okulları ve göçmenlere yardım eden Yahudi kuruluşları, Bora'nın bu bağlamda ele aldığı konular arasındadır.⁴⁴ Danon'un İzmir Yahudi cemaatinin 19. yüzyıldaki toplumsal tarihini ayrıntılı bir şekilde incelediği çalışması da bu şehirdeki Yahudi göçmen deneyimine değinen önemli bir eserdir; bu çalışma ilerleyen bölümlerde daha detaylı ele alınacaktır.⁴⁵

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük Yahudi nüfusuna ev sahipliği yapan şehirlerden biri olan Selanik, bu dönemde Doğu Avrupalı ve Rusyalı Yahudi göçmenlerin yerleştirildiği önemli merkezlerden biridir. Selanik Yahudileri üzerine çalışan Rena Molho'nun bazı çalışmalarında şehre Rusya ve Doğu Avrupa'dan gelen Yahudi göçmenlerin izine rastlanmaktadır.⁴⁶ Özbozdağlı'nın "II. Abdülhamit Döneminde Rusya Yahudilerinin Selanik'te İskânları" başlıklı makalesi ise bu göçleri doğrudan ele alan nadir çalışmalardan biridir.⁴⁷ Ancak makale, göç sonrası uyum süreçlerinden ziyade iskân sürecinin kendisine odaklanmaktadır.

İstanbul birçok göçmenin ilk ayak bastığı şehir olması hasebiyle birçoğuna kısa ya da uzun süreli ev sahipliği yapmıştır. Gelen bazı göçmen gruplar bir süre İstanbul'da iskân edilip sonradan başka bölgelere nakledilmiştir. Karpat'ın Wisconsin Üniversitesi'ndeki doktora öğrencilerinden biri olan Ilan Karmi, İstanbul Yahudi cemaatinin 19. yüzyıldaki durumunu araştırdığı tezine dayanarak yayımlanan kitabında, o dönemde İstanbul'a gelen Yahudi göçmenlerden de bahsetmiştir.⁴⁸ Her ne kadar göç merkezli bir çalışma olmasa da toplumsal tarihe odaklandığı için, Yahudi cemaatini etkileyen önemli gelişmelerden biri olan göç konusuna sık sık değinmektedir. İstanbul Yahudi cemaatinin toplumsal, siyasi, ekonomik ve eğitim gibi birçok alandaki durumunun anlatıldığı bu çalışmada, göçmenlerin şehre yerleşmesi, yerleşik Yahudi cemaat ve dini otoritelerle kurdukları ilişkiler, devlet kurumlarıyla ilişkileri, bu aktörler arasında yaşanan gerginlikler ve farklı dönemlerdeki göçmenlerin sayılarına ilişkin istatistiki verilere yer verilmiştir. Karmi, göçmenlerin İstanbul'daki Yahudi cemaatinin dönüşmesinde aracı rol oynadığını savunmaktadır. İstanbul

⁴³ Henri Nahum, *İzmir Yahudileri: 19.-20. Yüzyıl* (İstanbul: İletişim Yayınları, 2000).

⁴⁴ H. Siren Bora, "Alliance Israélite Universelle'in Osmanlı Yahudi Cemaatini Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve İzmir Yakınlarında Kurulan Bir Çiftlik Okul: 'Or Yehuda'", *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi* 1/3 (1993), 387-400. Siren Bora, *Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri* (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi APIKAM Yayınları, 2015). H. Siren Bora, "İzmir'de Etkin Bir Yardım Kurumu: Fukaraperver Yahudi Cemiyeti (Ozer Dalim)", *Tarih ve Toplum* 134 (1995), 10-16. H. Siren Bora, "19. Yüzyılda İzmir'de Yahudi Göçmenler ve Göçmen İskanı İçin Bulunan Çözümler: Diaspora'ya Özgü Yapılar", *Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu Bildiri Kitabı* (İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Yayınları, 2018), 261-294.

⁴⁵ Dina Danon, *The Jews of Ottoman Izmir: A Modern History* (Stanford: Stanford University Press, 2020).

⁴⁶ Rena Molho, *Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life* (Piscataway: Gorgias Press, 2010).

⁴⁷ Özer Özbozdağlı, "II. Abdülhamit Döneminde Rusya Yahudilerinin Selanik'te İskânları", *XIX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri* 19 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2023), 1159-1176.

⁴⁸ Ilan Karmi, *The Jewish Community of Istanbul in the Nineteenth Century: Social, Legal and Administrative Transformations* (İstanbul: The Isis Press, 1996).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDI GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

Ansiklopedisi'nin bazı maddeleri ve İstanbul şehir tarihiyle alakalı bazı çalışmalarda satır aralarında şehre gelen Doğu Avrupalı Yahudi göçmenlerle alakalı çeşitli referanslar bulunmaktadır.⁴⁹

Bu çalışmaların ortak bir özelliği, göçleri ana konu olarak değil, cemaatlerin genel tarihinin bir parçası olarak ele almalarıdır. Göçmenler, bu literatürde çoğunlukla dönemin daha geniş toplumsal dönüşümlerinin arka planında kalmakta; göç deneyiminin kendisi ise bağımsız bir araştırma nesnesi olarak ele alınmamaktadır⁵⁰.

4. Amerikan Akademisinde Yeni Kuşak Sefarad Çalışmaları

Son yıllarda, özellikle Amerikan üniversitelerinde Osmanlı Yahudileri üzerine yeni doktora tezleri ve bunlardan türeyen monografiler yayımlanmıştır. Bu çalışmalar, önceki kuşak araştırmalardan farklı olarak daha eleştirel bir bakış açısı benimsemekte ve göçmen deneyimini merkeze alma eğilimi taşımaktadır.

Naar, yirminci yüzyılın başında Selanik Yahudilerinin Amerika'ya göç etmesinde rol alan itici ve çekici nedenleri ve sahip oldukları "şehir temelli" kimliklerini diasporada nasıl sürdürdüklerini incelemektedir. Amerika'daki Selanik Yahudilerinin ulus ötesi kimliklerini ve göçmenlik deneyimlerinin biricikliğini vurgulayan bu çalışma, Osmanlı Yahudi göç tarihine farklı bir perspektif kazandırmaktadır.⁵¹

Zaides'in *Tevye's Ottoman Daughter: The Making of Ashkenazi and Sephardi Jews in the Shatterzones of Empire, 1882-1923* başlıklı doktora tezi, araştırmacının büyükannesinin de dahil olduğu bir göç hikâyesinden esinlenilerek ortaya çıkmıştır.⁵² Yirminci yüzyılın başında Rusya'da yaşayan Yahudiler ya iskân mntıklarındaki *shtetl*lerde yaşamaya mahkûm kalıyor, ya Amerika kıtasına göç ediyor ya da Bolşevik devrimine destek veriyorken, yazarın ailesi çok da dile getirilmeyen alternatif bir yolu seçmiş ve Osmanlı İstanbul'una göç ederek orada yaşamayı tercih etmiştir. Tezde göçmen (Aşkenazi) ve yerleşik (Sefarad) Yahudi ilişkilerine ve yabancı algısına, Siyonizm'in göçmenler üzerindeki etkisine ve değişen vatandaşlık anlayışına değinilmektedir. Tezin temel kaynakları, Yahudi cemaati tarafından üretilmiş arşivler ve aile üyeleriyle yapılan sözlü görüşmelerdir.

Abrevaya Stein'in *Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century* başlıklı kitabının ilham kaynağı ise aslen Çanakkale Yahudilerinden olup yirminci yüzyıl başında Amerika'ya göç eden dedesidir.⁵³ Bu araştırma, bir Sefarad Yahudisinin Amerika'ya yerleşme hikâyesinden yola çıkarak aidiyet, tabiiyet ve vatandaşlık kavramlarının Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasındaki dönüşümünü incelemektedir.

Danon'un *The Jews of Ottoman Izmir: A Modern History* başlıklı kitabı, aslen İzmirli olan büyükannesine ithaf edilmiştir.⁵⁴ Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yoksullukla mücadele eden İzmir Yahudi cemaatini

⁴⁹ Reşat Ekrem Koçu, "Balat", "Alliance Israelite", *İstanbul Ansiklopedisi* (Erişim 8 Haziran 2026), <https://istanbulansiklopedisi.org/>.

⁵⁰ Bahsi geçen çalışmalar dışında birçok şehirde Yahudi varlığını ve tarihini inceleyen çalışmalar da mevcuttur. Örneğin, Erol Haker, *Bir Zamanlar Kırklareli'de Yahudiler Yaşardı: Kırklarelili Adato Ailesi'nin Öyküsü*, haz. Rifat N. Bali, çev. Natali Medina (İstanbul: İletişim Yayınları, 2002). Çalışmamıza yalnızca Doğu Avrupalı Yahudi göçmenlere değinen eserler dahil edilmiştir.

⁵¹ Devin E. Naar, "From the 'Jerusalem of the Balkans' to the Goldene Medina: Jewish Immigration from Salonika to the United States", *American Jewish History* 93/4 (2007), 435-473. Naar, Devin E., *Jewish Salonica: Between the Ottoman Empire and Modern Greece*, Stanford University Press, Stanford California 2016.

⁵² Emily Zaides, *Tevye's Ottoman Daughter: The Making of Ashkenazi and Sephardi Jews in the Shatterzones of Empire, 1882-1923* (Doktora Tezi, 2017).

⁵³ Sarah Abrevaya Stein, *Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century* (Chicago: University of Chicago Press, 2016).

⁵⁴ Dina Danon, *The Jews of Ottoman Izmir: A Modern History* (Stanford: Stanford University Press, 2020).

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

toplumsal sınıf bağlamında inceleyen bu çalışma, kente gelen Yahudi göçmenlerin cemaatin karşı karşıya olduğu sosyoekonomik sorunlara yeni bir katman eklemesine de değinmektedir.

Bu dört arařtırmacının dikkat çekici bir ortak noktası bulunmaktadır: hepsinin büyükanne veya büyükbabaları, bir zamanlar Osmanlı topraklarında yaşayıp sonradan göç eden Yahudi cemaatine mensuptur. Doktora tez danışmanlarına bakıldığında bu bağlantı daha da belirginleşir: Abrevaya Stein, Danon ve Naar, doktora tezlerini İstanbul doğumlu Yahudi akademisyen Aron Rodrigue'nin danışmanlığında yazmış; Zaides ise doktorasını Naar'ın danışmanlığında tamamlamıştır. Osmanlı topraklarından Yeni Dünya'ya göçen Yahudilerin torunları, aile geçmişlerini profesyonel olarak çalışırken Amerikan akademisinde Sefarad Çalışmaları yeni bir alan olarak yükselmeye devam etmektedir.

Sonuç

Bu makalede, geç 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerini inceleyen İngilizce ve Türkçe literatür tematik bir çerçevede değerlendirilmiştir. İncelenen çalışmalar, Osmanlı göç tarihçiliği, Filistin meselesi, Osmanlı Yahudi tarihi ve yeni kuşak Sefarad Çalışmaları gibi farklı alanlardan gelmektedir. Bu değerlendirme, söz konusu göçlerin akademik literatürde bağımsız bir araştırma konusu olarak hâlâ yeterince olgunlaşmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçleri, birbiriyle kesişen ancak birbirinden bağımsız gelişen birkaç literatürün arasında kalmıştır. Göç tarihi alanında Atlantik-merkezci yaklaşım, Avrupa'dan Amerika'ya yapılan göçleri ön plana çıkarırken Osmanlı topraklarına yönelen göç hareketlerini gölgede bırakmıştır. Osmanlı göç tarihçiliği ise ağırlıklı olarak Müslüman nüfus hareketlerine odaklanmış; Eren'in öncü çalışmasından Hamed-Troyansky'nin güncel araştırmasına kadar Yahudi göçmenler genelde bu anlatının dışında kalmıştır. Filistin meselesi etrafında şekillenen literatür, Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerinin en çok çalışılan boyutunu oluştursa da bu çalışmalar devlet politikası ve Siyonizm ekseninde yoğunlaşmakta, göçmenlerin toplumsal deneyimlerini arka plana itmektedir. Osmanlı Yahudi tarihi alanındaki çalışmalar ise göçlere ana konu olarak değil, cemaatlerin genel tarihinin bir parçası olarak değinmektedir. Bu konuyu doğrudan ele alan tek eser olan Arslan'ın çalışması ise betimsel düzeyde kalmaktadır.

Filistin bölgesi de dahil Yahudi göçlerini merkeze alan tüm çalışmaların ortak noktası göç öncesi süreçlere odaklanmış olmalarıdır. Bu çalışmalarda, özellikle göç öncesindeki müzakere dönemi, göçmenler için yapılan planlamalar ve hazırlıklar, kurumlar arası yazışmalar ön plana çıkar. Ancak göç sonrası süreçler, iskân ve özellikle uyum süreçleri ise genelde arka planda kalmaktadır. Gelen göçmenlerin iskânından sonra nelerin yaşandığı, toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiği, toplumun nasıl dönüştüğü neredeyse hiç tartışılmamaktadır.

Osmanlı'ya gelen Doğu Avrupalı Yahudi göçmenlerin uyumu üzerine doğrudan yazılmış bir eser henüz bulunmamaktadır. Bu durum, arařtırmacıları göçmen uyum süreçlerinin izini farklı alanlardaki literatür üzerinden sürmeye zorlamaktadır. Örneğin İstanbul'a yerleşen Doğu Avrupalı Yahudi göçmenlerin nerelere ve nasıl yerleştiklerine, nasıl bir uyum sürecinden geçtiklerine dair bir çalışma olmadığı için, o dönemde İstanbul'a gelen göçmenleri ele alan çalışmalara,⁵⁵ Yahudi cemaati tarihini anlatan çalışmalara, eğitim tarihi

⁵⁵ Kasım Bolat, *Turkish Migrations from the Balkans to Istanbul, 1877-1890* (İstanbul: Fatih Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012). Erol Aköğretmen, *1877-1878 Kışında İstanbul: Göçmenlerle İlgili Sorunlar, Çözümleri* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 1982).

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

ve misyonerlik ile ilgili çalışmalara⁵⁶ ve şehirlerin dönüşümünü inceleyen çalışmalara⁵⁷ başvurarak bu sürecin parçalarını bir araya getirmek gerekmektedir.

Osmanlı bağlamındaki bu literatür eksikliğini yarattığı asimetri, karşılaştırmalı bir perspektifle daha belirgin hale gelmektedir. Aynı dönemde İngiltere'ye göç eden Yahudilerin uyumu üzerine çok sayıda eser yazılmış, hatta yalnızca bu göçmenlerin girişimciliğini ele alan bir kitap bile yayımlanmıştır.⁵⁸ İkincil literatürdeki bu zenginlik ve çeşitlilik, İngiltere bağlamında araştırmayı kolaylaştırmakta ve yeni araştırma alanlarına kapılar açmaktadır. Osmanlı bağlamında ise Yahudi göçmenlerin sosyal, ekonomik ve kültürel uyumuna dair detaylı ve disiplinler arası çalışmaların yokluğu, araştırmacıların karşılaştırmalı analizler yapabilme imkânını ciddi ölçüde sınırlamaktadır.

Bununla birlikte, son yıllarda Amerikan akademisinde yükselen yeni kuşak Sefarad Çalışmaları bu alanda umut verici bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Naar, Zaides, Abrevaya Stein ve Danon gibi araştırmacıların çalışmaları, göçmen deneyimini merkeze alan, eleştirel ve disiplinler arası bir yaklaşım benimsemektedir. Bu çalışmaların çoğalması ve çeşitlenmesi, Osmanlı topraklarına yapılan Yahudi göçlerinin göç tarihçiliğindeki hak ettiği yeri bulmasına katkı sağlayacaktır.

⁵⁶ Aron Rodrigue, *Türkiye Yahudileri'nin Batılılaşması: Alliance Okulları*, çev. İbrahim Yıldız (Ankara: Ayraç Yayınları, 1997), 51-52. Ahmet Hilmi Güven, *Educational Activities of the Ottoman Jews from the Last Decades of the Empire to the Early Years of the Turkish Republic: The Alliance Israélite Universelle Experience in Light of Turkish and French Archival Documents (1860-1937)* (Ankara: Middle East Technical University, Doktora Tezi, 2013). Mustafa Kaan Sağ, "Edirne'de Bir İngiliz Misyonerlik Cemiyeti: Evangelikalizm, Milenyalizm ve Yahudiler", *Bellekten* 83/296 (2019), 309-334. Mustafa Kaan Sağ, "Londra Yahudiler Cemiyeti İstanbul Misyonu ve Hasköy İngiliz Okulu", *Bellekten* 79/285 (2015), 627-658.

⁵⁷ İsmail Aydınğün - Esra Dardağan, "Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building", *Middle Eastern Studies* 42/2 (2006), 319-334.

⁵⁸ Andrew Godley, *Jewish Immigrant Entrepreneurship in New York and London, 1880-1914: Enterprise and Culture* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001).

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

Kaynakça

Aköğretmen, Erol. *1877-1878 Kışında İstanbul: Göçmenlerle İlgili Sorunlar, Çözümleri*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Doktora Tezi, 1982.

Alroey, Guy. *An Unpromising Land: Jewish Migration to Palestine in the Early Twentieth Century*. Bloomington: Indiana University Press, 2014.

Arslan, Ali. *Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçü*. İstanbul: Truva Yayınları, 2006.

Arslan, Ali. "Avrupa'dan Türkiye'ye İkinci Yahudi Göçünün Stratejik Olarak Kullanılması (1880-1920)". *Güvenlik Stratejileri Dergisi* 5 (2007), 7-40.

Aydınün, İsmail - Dardağan, Esra. "Rethinking the Jewish Communal Apartment in the Ottoman Communal Building". *Middle Eastern Studies* 42/2 (2006), 319-334.

Bali, Rifat N. *The Jews and Prostitution in the Ottoman Empire 1854-1922*. İstanbul: Libra Kitap, 2008.

Barın, Büşra. *The Ottoman Policy towards Jewish Immigration and Settlement in Palestine: 1882-1920*. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Benbassa, Esther - Rodrigue, Aron. *Sephardi Jewry: A History of the Judeo-Spanish Community, 14th-20th Centuries*. Berkeley: University of California Press, 1998.

Blumi, Isa. *Ottoman Refugees, 1878-1939: Migration in a Post-Imperial World*. London: Bloomsbury Academic, 2013.

Bolat, Kasım. *Turkish Migrations from the Balkans to Istanbul, 1877-1890*. İstanbul: Fatih Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Bora, H. Siren. "19. Yüzyılda İzmir'de Yahudi Göçmenler ve Göçmen İskanı İçin Bulunan Çözümler: Diaspora'ya Özgü Yapılar". *Uluslararası İzmir Göç ve Mübadele Sempozyumu Bildiri Kitabı*. 261-294. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Yayınları, 2018.

Bora, H. Siren. "Alliance Israélite Universelle'in Osmanlı Yahudi Cemaatini Tarım Sektöründe Kalkındırma Çalışmaları ve İzmir Yakınlarında Kurulan Bir Çiftlik Okul: 'Or Yehuda'". *Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi* 1/3 (1993), 387-400.

Bora, H. Siren. "İzmir'de Etkin Bir Yardım Kurumu: Fukaraperver Yahudi Cemiyeti (Ozer Dalim)". *Tarih ve Toplum* 134 (1995), 10-16.

Bora, Siren. *Karataş Hastanesi ve Çevresinde Yahudi İzleri*. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi APIKAM Yayınları, 2015.

Brinkmann, Tobias. "Jewish Migration". *The Encyclopedia of Migration and Minorities in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Brubaker, Rogers. "Aftermaths of Empire and the Unmixing of People". *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building: The Soviet Union, and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires*. ed. Karen Barkey - Mark von Hagen. Boulder: Westview Press, 1997.

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

Brubaker, Rogers. *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Buzpınar, Ş. Tufan. "II. Abdülhamid Döneminde Filistin'e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)". *Türkler* 13 (2002), 78-86.

Buzpınar, Ş. Tufan. *Sultan Abdülhamid Döneminde İngiliz Hıristiyan Siyonistler*. Ankara: Eğitim Bir-Sen Yayınları, 2018.

Buzpınar, Ş. Tufan. "The Ottoman Response to Laurence Oliphant's Project of Jewish Settlement in Palestine (1879-1882)". *Osmanlı Araştırmaları* 56 (2020), 259-286.

Campos, Michelle U. "Between 'Beloved Ottomania' and 'The Land of Israel': The Struggle over Ottomanism and Zionism among Palestine's Sephardi Jews, 1908-13". *International Journal of Middle East Studies* 37/4 (2005), 461-483.

Campos, Michelle U. *Ottoman Brothers: Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine*. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Cohen, Julia Phillips. *Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the Modern Era*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Danon, Dina. *The Jews of Ottoman Izmir: A Modern History*. Stanford: Stanford University Press, 2020.

Engin, Vahdettin. *Pazarlık: Osmanlı-Siyonist İlişkileri Üzerine Belgeler*. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2013.

Eren, Ahmet Cevat. *Türkiye'de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler*. İstanbul: Nurgök Matbaası, 1966.

Galante, Avram. *Histoire des Juifs de Turquie*. 9 Cilt. İstanbul: ISIS, 1985-1986.

Galante, Avram. *Türkler ve Yahudiler*. İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 1995.

Gartner, Lloyd P. "Jewish Migrants en Route from Europe to North America: Traditions and Realities". *Jewish History* 1/2 (1986), 49-66.

Gatrell, Peter. *The Making of the Modern Refugee*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Godley, Andrew. *Jewish Immigrant Entrepreneurship in New York and London, 1880-1914: Enterprise and Culture*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2001.

Güleryüz, Naim A. "Ortaköy Musevi Yetimhanesi (El Orfelinato de Ortaköy)." *Academia.edu*. Erişim tarihi: 08 Haziran 2026.
https://www.academia.edu/36947362/Ortak%C3%B6y_Musevi_Yetimhanesi_El_Orfelinato_de_Ortak%C3%B6y

Güven, Ahmet Hilmi. *Educational Activities of the Ottoman Jews from the Last Decades of the Empire to the Early Years of the Turkish Republic: The Alliance Israélite Universelle Experience in Light of Turkish and French Archival Documents (1860-1937)*. Ankara: Middle East Technical University, Doktora Tezi, 2013.

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

Hamed-Troyansky, Vladimir. *Empire of Refugees: North Caucasian Muslims and the Late Ottoman State*. Stanford: Stanford University Press, 2024.

Hersch, Liebmann. *International Migration of the Jews*. Geneva: International Labour Office, 1931.

Joseph, Samuel. *Jewish Immigration to the United States From 1881 to 1910*. New York: Columbia University, 1914.

İpek, Nedim. *Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri (1877-1890)*. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.

Kara, Aydın. *Yeni Kıtaya Osmanlı Göçleri ve Neticeleri*. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

Kark, Ruth. "Land Purchase and Registration by German-American Templers in Nineteenth-Century Haifa". *International Journal of Turkish Studies* 5/1-2 (1990-91), 71-82.

Karmi, Ilan. *The Jewish Community of Istanbul in the Nineteenth Century: Social, Legal and Administrative Transformations*. İstanbul: The Isis Press, 1996.

Karpat, Kemal H. "Jewish Population Movements in the Ottoman Empire, 1862-1914". *Studies on Ottoman Social and Political History*. Leiden: Brill, 2002.

Karpat, Kemal H. *Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler*. çev. Bahar Tırnakçı. İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.

Karpat, Kemal H. "Osmanlı Yönetimi Altında Filistin'e Yahudi Göçü, İskân ve Nüfus Artışı Üzerine Bazı Gözlemler". *Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler*. 307-327. İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.

Karpat, Kemal H. *Ottoman Population: Demographic and Social Characteristics*. Madison: The University of Wisconsin Press, 1985.

Katz, David. "The Marginalization of Early Modern Anglo-Jewish History". *The Jewish Heritage in British History*. ed. Tony Kushner. 61. London: Frank Cass, 1992.

Kaygısız, Hüseyin. *Filistin'e Yapılan Yahudi Göçleri, 1881-1917*. Kilis: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Kılıç, Özcan. *XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nden Latin Amerika'ya Göç Hareketi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2021.

Koçu, Reşat Ekrem. *İstanbul Ansiklopedisi*. Erişim 8 Haziran 2026. <https://istanbulansiklopedisi.org/>.

Kulischer, Eugene M. - Gottschalk, M. *Jewish Migrations: Past Experiences and Post-war Prospects*. New York: The American Jewish Committee, 1943.

Kushner, Tony. *Anglo-Jewry Since 1066: Place, Locality and Memory*. London: Routledge, 2009.

Lucassen, Jan vd. *Migration History in World History: Multidisciplinary Approaches*. Leiden: Brill, 2010.

OSMANLI TOPRAKLARINA YAPILAN YAHUDİ GÖÇLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ (1881-1914)

Lüthi, Barbara. "Migration and Migration History". *Docupedia-Zeitgeschichte* (06.05.2010). http://docupedia.de/zg/Migration_and_Migration_History

Mandel, Neville J. *The Arabs and Zionism Before World War I*. Berkeley: University of California Press, 1965.

Mandel, Neville J. "Ottoman Policy and Restrictions on Jewish Settlement in Palestine 1881-1908 Part I". *Middle Eastern Studies* 10/3 (1974).

Molho, Rena. *Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life*. Piscataway: Gorgias Press, 2010.

Naar, Devin E. "From the 'Jerusalem of the Balkans' to the Goldene Medina: Jewish Immigration from Salonika to the United States". *American Jewish History* 93/4 (2007), 435-473.

Nahum, Henri. *İzmir Yahudileri: 19.-20. Yüzyıl*. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.

Öke, Bülent Kemal. "Zionists and the Ottoman Foreign Ministry during the Reign of Abdulhamid II (1876-1909)". *Arab Studies Quarterly* 2/4 (1980), 364-374.

Öke, Mim Kemal. *Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1923)*. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2018.

Öke, Mim Kemal. "The Ottoman Empire, Zionism, and the Question of Palestine (1880-1908)". *International Journal of Middle East Studies* 14/3 (1982), 329-341.

Ör, Çiğdem. *II. Abdülhamid Dönemi'nde İngiliz Kamuoyunda Filistin'e Göç Meselesi (1876-1908)*. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 2012.

Özbozdağlı, Özer. "II. Abdülhamit Döneminde Rusya Yahudilerinin Selanik'te İskânları". *XIX. Türk Tarih Kongresi Bildirileri* 19 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2023), 1159-1176.

Rodrigue, Aron. *Türkiye Yahudileri'nin Batılılaşması: Alliance Okulları*. çev. İbrahim Yıldız. Ankara: Ayraç Yayınları, 1997.

Rodrigue, Aron - Abrevaya Stein, Sarah (ed.). *A Jewish Voice from Ottoman Salonica: The Ladino Memoir of Sa'adi Besalel a-Levi*. Stanford: Stanford University Press, 2012.

Sağ, Mustafa Kaan. "Edirne'de Bir İngiliz Misyonerlik Cemiyeti: Evangelikalizm, Milenyalizm ve Yahudiler". *Bellekten* 83/296 (2019), 309-334.

Sağ, Mustafa Kaan. "Londra Yahudiler Cemiyeti İstanbul Misyonu ve Hasköy İngiliz Okulu". *Bellekten* 79/285 (2015), 627-658.

Sağkulak, Şermin. *19. Yüzyılın Sonlarında Osmanlı Topraklarına Yahudi Göçü*. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2011.

Shaw, Stanford J. *The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic*. New York: New York University Press, 1991.

Ayşe Hümeýra Ataman Tüýsüz

Spitzer, Scott. "Pogroms, Networks, and Migration: The Jewish Migration from the Russian Empire to the United States 1881-1914". *Social Science History* 39/1 (2015).

Stein, Sarah Abrevaya. *Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 2016.

Şeber, Nurdan İpek. "II. Abdülhamid Döneminde Rusya ve Romanya'dan Gelen Yahudi Muhacirler". *Tarih Dergisi* 53 (2011/1, İstanbul 2012), 39-61.

Talbot, Michael. "Jews, Be Ottomans! Zionism, Ottomanism, and Ottomanisation in the Hebrew-Language Press, 1890-1914". *Journal of Jewish Studies* 67/1 (2016), 98-123.

Tellioğlu, Ömer. *Filistin'e Musevi Göçü ve Siyonizm (1880-1914)*. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2015.

Zaides, Emily. *Tevye's Ottoman Daughter: The Making of Ashkenazi and Sephardi Jews in the Shatterzones of Empire, 1882-1923*. Washington: University of Washington, Doktora Tezi, 2017.